

ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРНИНГ ЙЎЛ ҲАРАКАТИ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ БЎЙИЧА МАЪМУРИЙ-ҲУҚУҚИЙ МЕХАНИЗМЛАРИНИ АМАЛИЁТГА ТАДБИҚ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ

Худайбердиев Абдурашид Абдирасулович¹

Умаров Азамат Мирзахмедович²

ИИВ Академияси Маъмурий

ҳуқуқ кафедраси доценти¹

ИИВ Академияси

магистратура тингловчиси¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15792324>

Аннотация: Хорижий давлатларнинг йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш борасидаги маъмурий-ҳуқуқий механизмлари таҳлил қилиниб, уларни миллий амалиётга мослаштириб жорий этиш масалалари ўрганилди. Йўл ҳаракати соҳасидаги илғор халқаро тажриба, ҳуқуқий база, бошқарув усуллари таҳлил қилиниб, Ўзбекистон шароитида уларни қўллаш имкониятлари баҳоланди.

Annotation: The administrative and legal mechanisms of foreign countries for ensuring road traffic safety have been analyzed, and the issues of adapting and implementing them into national practice have been studied. Advanced international experience, legal frameworks, and management methods in the field of road traffic were examined, and their applicability in the context of Uzbekistan was assessed.

Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш турли ташкилий чора-тадбирларлардан ташкил топган бўлиб, улари яхлит тизимга келтириш, ўзар мувофиқлаштириш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 19 майдаги 377-сон қарори билан тасдиқланган 2018 – 2022 йилларда Ўзбекистон Республикасида йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш концепцияси бу борада муҳим ўрин тутди. Концепция сўзи лотинча “concertio” сўзидан олинган бўлиб ўзбек тилида «тушунчалар тизими» деган маънони англатади¹.

Шу ўринда таъкидлаш лозимки сўнги йилларда муайян соҳа ёки тармоқни комплекс ва тизимли ривожлантиришда концепцияларни қабул қилиш амалиёти

¹<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F>

урф бўлмоқда. Норма ижодкорлиги фаолиятини такомиллаштириш концепцияси, Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси, Ўзбекистон Республикаси халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси, Ўзбекистонда ёшларга оид давлат сиёсатини 2025 йилгача ривожлантириш концепцияси, Аҳолини рўйхатга олиш бўйича концепция, Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепцияси кабилар шулар жумласидандир.

Юқоридаги концепциялар соҳа ёки тармоқни ривожлантириш бўйича:

биринчидан, соҳа ёки тармоқни ривожлантиришнинг устувор йўналишларини;

иккинчидан, соҳа ёки тармоқни ривожлантиришдан аниқ кутилаётган натижаларни ифодалайди.

Таҳлиллар 2018 – 2022 йилларда Ўзбекистон Республикасида йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш концепциясида қуйидаги устувор масалалар ўз ифодасини топганлигини кўриш мумкин:

биринчидан, йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш соҳасида норматив-ҳуқуқий базани мустаҳкамлаш масалалари.

Бунга қуйидагилар киради:

жисмоний ва юридик шахсларнинг автотранспорт воситаларини видеорегистраторлар билан жиҳозлаш, йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш соҳасида қоидабузарликларнинг олдини олиш мақсадида уларни қўллаш бўйича норматив тартибни белгилаш тадбирларини ташкил қилиш;

йўл ҳаракати хавфсизлиги давлат хизмати ходимларининг хизмат фаолияти натижаларини баҳолаш мезонларини ишлаб чиқиш ва жорий қилиш;

йўл ҳаракати қоидаларини қасдан бузганлик учун жавобгарликни кучайтириш;

белгиланган ҳаракат тезлигини ошириш, шунингдек, носоз транспорт воситасидан фойдаланиш оқибатида содир этиладиган йўл-транспорт ҳодисаларининг олдини олиш борасидаги чора-тадбирларни такомиллаштириш;

пиёдаларни йўл ҳаракати қоидаларини бузганлиги учун жавобгарликка тортишнинг ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш;

автомобиль йўлларида транспорт воситаларини тўхтатиш ва махсус тадбирларни ўтказиш тартибини такомиллаштириш ҳамда бунинг учун асослар рўйхатини аниқлаш;

йўл ҳаракати соҳасидаги маъмурий қоидабузарликлар тўғрисидаги

материалларни зудлик билан расмийлаштириш ва кўриб чиқишнинг электрон тизимини яратиш;

қидирув эълон қилинган шахслар ва транспорт воситаларини танишнинг электрон тизимини тезкор ташкил қилиш ва ундан кейинчалик самарали фойдаланишни таъминлайдиган амалий механизмни жорий этиш;

йўл ҳаракати қоидаларига йўл ҳаракати хавфсизлигининг сифат даражаси ва ишончилигини оширишга йўналтирилган ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш;

давлат йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати ишини ташкил этиш самарадорлигини, шу жумладан Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятлар ҳудудларини ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш бўйича секторларга бўлиш тамойиллари ҳисобга олинган ҳолда, йўл-патруль хизматининг куч ва воситаларини оқилона тақсимлаш йўли билан ошириш юзасидан амалий чора-тадбирлар ўтказиш;

транспорт воситаларини мажбурий техник кўрикдан ўтказиш тартибини такомиллаштириш;

жарима майдончалари нормативларини ишлаб чиқиш ва белгилаш, давлат-хусусий шериклик механизмлари жорий этилишини ҳисобга олган ҳолда улар фаолиятини такомиллаштириш;

давлат-хусусий шериклик механизмларини йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш тизимига жорий этиш;

давлат йўл ҳаракати хизматининг илмий, кадрлар ва моддий-техник салоҳиятини мустаҳкамлаш бўйича комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш, унинг ходимларининг хизмат фаолияти натижаларини баҳолаш мезонларини жорий этиш.

иккинчидан, йўл инфратузилмасини такомиллаштириш, йўллар сифатини яхшилаш, транспорт воситалари ва пиёдаларнинг хавфсиз ҳаракатланиши учун ишончли шарт-шароитлар яратиш

Бунга қуйидагилар киради:

транзит ва давлат ички транспорт оқимини амалга ошириш учун мақбул шарт-шароитлар яратишга йўналтирилган халқаро автомобиль йўллари инфратузилмасини такомиллаштириш;

транспорт воситаларининг хавфсиз ҳаракатланиши учун қулай шарт-шароитлар яратилишини назарда тутувчи республика ва маҳаллий аҳамиятга эга бўлган йўллар тизимини ривожлантириш бўйича комплекс чора-тадбирларни

амалга ошириш;

йўл-транспорт ҳодисалари содир этилиши хавфини пасайтиришни таъминлайдиган шаҳарлар ва аҳоли пунктлари кўчалари — йўллари тармоғи тизимини такомиллаштириш;

йўл-транспорт ҳодисалари тез-тез содир бўлиши хавфи энг юқори даражада бўлган автомобиль йўллари участкаларида йўл инфратузилмасини ривожлантириш;

йўл ҳаракати хавфсизлигини бошқариш ва таъминлашнинг интеллектуал тизимларини жорий этиш;

транспорт ва пиёдаларнинг ҳаракатни тўхтатиши ва бошлаши тўғрисида огоҳлантиришнинг замонавий сигнал берувчи тизимларини жорий этиш, пиёдалар учун янги ўтиш жойларини ташкил этиш;

жамоат ва махсус транспорт учун алоҳида ҳаракатланиш йўл полосаси ва замонавий велосипед йўлкалари ташкил этиш;

қоникарсиз ҳолати йўл-транспорт ҳодисасига, айниқса, ўлимга олиб келган йўл ёки муҳандислик-коммуникация инфратузилмаси объектлари тасарруфида бўлган ташкилотлар ёки орган раҳбарларидан моддий зиённи ундириш тартибини жорий этиш;

учинчидан, йўл ҳаракати барча қатнашчиларининг ҳуқуқий маданиятини ва зарур малакасини ошириш, интизомини мустаҳкамлаш.

бунга қуйидагилар киради:

ёшларда, энг аввало, умумтаълим муассасалари ўқувчиларида йўл ҳаракати доирасида зарур билимлар, ўқувлар, хавфсиз ва қонунга итоат қилиш хулқ-атвори кўникмаларини шакллантириш;

йўл ҳаракати барча қатнашчиларининг маданияти ва фуқаролик онгини ошириш юзасидан амалий чора-тадбирлар кўриш;

республика ва маҳаллий телеканалларда ички ишлар органлари масъул ходимларининг йўл ҳаракати хавфсизлиги қоидаларига амал қилмасликнинг сабаблари ва оқибатларини, шу жумладан, йўл ҳаракати доирасида пиёдаларнинг масъулияти масалаларини профессионал ва тушунарли ёритишни таъминлашга йўналтирилган чиқишлар, интервью ва учрашувларни ташкил этиш;

йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш соҳасида тарғибот-ташвиқот чора-тадбирларини ташкил этиш ва ўтказишга жамоатчилик ва фуқаролик жамияти институтлари вакилларини кенг жалб этиш;

йўл ҳаракати қоидалари бузилишининг гувоҳларини ички ишлар

органларига кўмаклашишга, шу жумладан, Интернет-технологиялар ва ижтимоий тармоқлар воситасида фаол жалб этиш механизмларини жорий этиш;

илғор хорижий тажрибани таҳлил қилиш асосида йўл ҳаракати хавфсизлиги бўйича ўтказиладиган тадбирларнинг муҳимлигини ва қўллаб-қувватлаш зарурлигини тарғиб қилишга суғурта, уяли ва реклама ташкилотларини жалб этишнинг сифат жиҳатидан янги механизмларини жорий этиш;

тарғибот-ташвиқот ишларини ташкил этиш соҳасида Давлат йўл ҳаракати хавфсизлиги хизматининг моддий-техник ва кадрлар салоҳиятини мустаҳкамлаш;

мавзули реклама-ташвиқот воситаларини (плакатлар, баннерлар, стендлар ва шу кабилар), йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашга мўлжалланган бошқа воситаларни биринчи навбатда, транспорт воситалари жадал ҳаракатланадиган жойларда, умумий фойдаланиладиган, халқаро ва республика аҳамиятига молик йўлларда ўрнатиш;

йўл ҳаракати маданиятини, йўл ҳаракати қатнашчиларининг ўзаро бир-бирини ҳурмат қилишини ва бирдамлигини оширишга йўналтирилган ижтимоий роликларни тайёрлаш ҳамда оммавий ахборот воситаларида ва бутунжаҳон Интернет ахборот тармоғида узатиш².

2018 – 2022 йилларда Ўзбекистон Республикасида йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш концепцияси мамлакатимизда илк бор шундай мазмундаги ҳужжат бўлганлиги билан аҳамиятлидир.

Бироқ таҳлилар ушбу концепцияни янада такмиллаштириш лозимлигини кўрсатмоқда. Хусусан, концепциянинг амал қилиши 2022 йилда тугагини ҳам ҳисобга олган ҳолда 2023 – 2026 йилларга мўлжалланган йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш концепцияда қуйидагиларни назарда тутиш лозим:

биринчидан, асосий қоидаларда қуйидаги компонентлар ўз ифодасини топиши лозим: йўл ҳаракати хавфсизлигининг жорий ҳолати, 2018 – 2022 йилларда Ўзбекистон Республикасида йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш концепциясининг натижалари ва ҳал этилиши лозим бўлган муаммолар;

иккинчидан, янги концепцияда қуйидаги асосий тушунчалар ўз ифодасини

²Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 19 майдаги “Ўзбекистон Республикаси йўл хавфсизлигини таъминлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори 377-сон <https://lex.uz/docs/3743453#3746442>

топиши лозим: “йўл ҳаракати хавфсизлиги ҳолати”, “йўл ҳаракати хавфсизлиги ҳолатини баҳолаш”, “йўл ҳаракати хавфсизлигига таҳдид солувчи омиллар”, “йўл ҳаракати хавфсизлиги мезонлари”;

учинчидан, йўл ҳаракати хавфсизлигини соҳасида шаффолик ва очиқликни таъминлаш ҳамда коррупцияга қарши курашиш тизимини жорий этиш бўйича. Бунда очиқлик ва шаффолик ҳуқуқбузарликларни кўриб чиқиш ва давлат хизматларини кўрсатиш тизимида йўналишида белгиланиши лозим;

тўртинчидан, йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳасида энг кўп содир этиладиган ҳуқуқбузарликлар таҳлили ва уларнинг олдини олиш масалалари;

бешинчидан, йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги қонунчиликни тизимлаштириш ва такомиллаштириш. Бугунги кунда йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳада 500 га яқин норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар мавжудлиги уларни тўғри ва самарали қўллашга салбий таъсир қилмоқда;

олтинчидан, йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар учун жавобгарликни қуйидаги икки йўналишда такомиллаштириш:

- йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳасида ҳуқуқбузарликлар учун жавобгарликни либераллаштириш;

- йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳасида ҳуқуқбузарликлар учун жавобгарликни табақалаштириш. Бунда такроран содир этилган ҳуқуқбузарликлар учун жавобгарликни оғирлаштириб бориш ҳамда биринчи марта ёки йиллар бўйича кам содир этилганлик ҳолати бўйича жавобгарликни либраллаштириш;

еттинчидан, йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашнинг устувор йўналишлари бўйича илмий ва амалий асосланган тадқиқотлар ўтказиш ва уларнинг натижаларини амалиётга жорий этиш. ИИВ ЙҲХХ қошида махсус илмий-тадқиқот муассасасини очиш;

саккизинчидан, йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш соҳасини давлат томонидан тартибга солиш. Бунда Вазирлар Маҳкамаси, давлат органлари ва муассасалари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, таълим ташкилотлари, шу жумладан ҳайдовчиликка ўқитиш курсларининг ваколатлари, мажбуриятлари ва жавобгарлигини белгилаш;

тўққизинчидан, концепцияни амалга оширишнинг қуйидаги механизмлари:

йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги қонунчиликни такомиллаштириш;

йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашга қаратилган мақсадли ва манзилли дастурларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;

йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашга қаратилган идоралараро амалий ўқув машғулотларини ўтказиш;

йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш тизимида малакали кадрларни тайёрлаш, уларни жой-жойига қўйиш, тизимли малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш;

йўл ҳаракати хавфсизлигига хатарларнинг ҳолати ва даражаларини белгиловчи мезонларни ва асосий кўрсаткичларни ишлаб чиқиш ҳамда жорий этиш;

йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш ҳолатининг жорий ва истиқболдаги ривожланишини прогноз қилиш, мавжуд ва юзага келиши мумкин бўлган таҳдидларни белгилаш, уларни бартараф этиш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;

йўл ҳаракати хавфсизлигига тажовуз қилувчи ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасини амалга ошириш, уларни содир этган шахсларнинг белгиланган тартибда жавобгарликка тортилишини таъминлаш;

йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш бўйича ваколатли давлат органлари ва жамоат тузилмаларининг фаолиятини мувофиқлаштириш ва тезкор бошқаришнинг ягона марказлашган тизимини жорий этиш;

йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашда рақамли технологияларни кенг жорий этиш;

йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш бўйича илғор хорижий тажрибани ўрганиш ва уни татбиқ этиш чораларини кўриш, соҳада халқаро ҳамкорликни амалга ошириш.

тўққизинчидан, концепцияни амалга оширишдан кутилаётган қуйидаги натижалар:

йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашга доир қонунчилик янада такомиллаштирилади, мавжуд ҳуқуқий бўшлиқ ва зиддиятлар бартараф этилади, миллий хусусиятлар ва шароитлар эътиборга олинган ҳолда халқаро стандартлар ва илғор хорижий тажриба татбиқ этилади;

жамиятда тинчлик ва осойишталикнинг таъминланганлик даражаси оширилади, қонун устуворлиги мустаҳкамланади, фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш самарадорлиги ошади;

йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш фаолиятининг шаффофлиги ва

ошкоралиги таъминланади, соҳада жамоатчилик билан узвий ҳамкорлик даражаси ошади;

йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш фаолиятига ишни ташкил этишнинг замонавий шакл ва усуллари ҳамда илғор ахборот-коммуникация технологиялари кенг жорий этилади.

Шу билан бирга йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашнинг қуйидаги асосларини ҳам белгилаш мақсадга мувофиқ:

йўл ҳаракати хавфсизлигини ҳуқуқий таъминлаш;

йўл ҳаракати хавфсизлигини услубий таъминлаш;

йўл ҳаракати хавфсизлигини ташкилий таъминлаш.

Шундай қилиб, йўл ҳаракати хавфсизлиги ривожланиш концепциясининг пировард натижаси жамоат хавфсизлигини, аҳолининг тинчлиги ва осойишталигини таъминлашнинг сифат жиҳатидан янги тизимини самарали татбиқ этиш, шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлашнинг ишончли ва самарали механизмларини жорий этиш ҳисобланади.

References:

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. – Т.: “Ўзбекистон”, 2016.

2. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, катъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик - ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил якунлари ва 2017 йил истиқболларига бағишланган мажлисидаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг нутқи. Ҳалқ сўзи газетаси. 2017 йил 16 январь, №11.

3. Мирзиёев Ш.М. Ўқимасдан олинаётган ҳайдовчилик гувоҳномалари хусусида ҳамда инсон капиталини ривожлантириш йўналишида стратегияда белгиланган вазифалар бўйича сўзлади // <https://xs.uz/uzkr/post/shavkat-mirziyoev-oqimasdan-olinayotgan-hajdovchilik-guvohnomalari-khususida-hamda-inson-kapitalini-rivozhlantirish-jonalishida-strategiyada-belgilangan-vazifalar-bojicha-sozladi>.

Интернет сайтлар

1. Официальный сайт МВД России. Статистика и аналитика: URL:<https://мвд.рф/> (дата обращения 06.03.24).

2. URL: http://mvd.ru/userfiles/file/statistics/stat_12_2009.pdf.
3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mery-profilaktiki-krazh> (дата обращения: 01.07.2024).
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/SEAL#Отбор_и_подготовка
5. <https://ru.wikihow.com/попасть-SAS#:~:text=Основной%20состав%20SAS%20набирается%20только,SAS%2C%20лишь%2010%20проходят%20отбор>
6. https://en.wikipedia.org/wiki/GSG_9#Selection.
7. https://vk.com/wall-19557099_306894.
8. https://en.wikipedia.org/wiki/Cooper_test
9. Трамп поддержал протесты в Иране. [https://tsn.ua/ru/svit/ 2 Лидер Ирана обвинил врагов республики в акциях протеста](https://tsn.ua/ru/svit/2-Лидер-Ирана-обвинил-врагов-республики-в-акциях-протеста). [https://www.reuters.com/article/us-iran 32 Iran.ru сайты](https://www.reuters.com/article/us-iran-32-Iran.ru-сайти).
10. <https://novayagazeta.ru/articles/2013/05/05/54596-6-maya-sekretnyy-instruktzhomon-gotovili-otrazhat-shturm-kremlya>
11. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Массовые_беспорядки_во_Франции_\(2005\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Массовые_беспорядки_во_Франции_(2005)).
12. [https://yuz.uz/news/nukus-shahrida-sodir-etilgan-ommaviy-tartibsizlik lar-xronologiyasi-qanday-bolgan-edi?view=nukus-safari-konglimizga-taskin-kirdi](https://yuz.uz/news/nukus-shahrida-sodir-etilgan-ommaviy-tartibsizlik-lar-xronologiyasi-qanday-bolgan-edi?view=nukus-safari-konglimizga-taskin-kirdi).